

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№10
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 878 sahifa,
3-oktyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

The Use of Innovative Pedagogical Technologies in the Development of Critical Thinking	16
<i>Gulnar Atakhanova Orinbaevna</i>	
Current Aspects of Designing and Implementing Extracurricular Educational Activities at the Primary General Education Level.....	20
<i>Amankosova Dinara Gabitovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyachi shaxsiyati va kasbiy mahorati shakllanishining nazariy asoslari....	24
<i>Axmadaliyeva Moxlaroy To'xtapolatovna</i>	
Pedagogical Model and Stages of Teaching Subjects Through a Project-Based Approach	28
<i>Bannayev Qosimjon</i>	
Lotin tili va zamonaviy tibbiy terminologiya: tarixi, vazifasi va amaliy ahamiyati	31
<i>Eshmurodova Shirin Oybekovna</i>	
Motor alaliyaning nonutqiy simptomatikasi	34
<i>Isayeva Mushtariy Alisher qizi</i>	
Talabalar etnomadaniy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari	38
<i>Isomiddinov Asliddin Baxriddin o'g'li</i>	
Texnologiya darslarida o'quvchilarning texnik savodxonligini robototexnika elementlari asosida rivojlantirish.....	41
<i>Jabborova Umida</i>	
Fizika fanini mutaxassislik fanlari integratsiyasi asosida o'qitishda bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	45
<i>Xayrullayev Asliddin Isatullayevich</i>	
Talaba tomonidan mutaxassislik tilini o'zlashtirishda monologik nutqni o'rgatishning samarali usullari masalasi haqida.....	51
<i>Karimov N. M.</i>	
Zamonaviy pedagog kadrlar tayyorlashda kasbiy motiv va motivatsiyaning o'rni	54
<i>Melikova Elnora Shuxratovna</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlashda pragmatik kompetensiyaning roli.....	58
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
O'quvchilarda iqtisodiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari	62
<i>Nishonova Dilafuz</i>	
Computer-Based Formative Assessment: Advantages and Challenges in Teaching English to High School Students	66
<i>Obidjonova Shokhista Bakhtiyorovna</i>	
Metata'lim texnologiyalari asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlash tizimini takomillashtirish.....	70
<i>O'rolboyeva Durdona Sayfiddin qizi</i>	
Sun'iy intellekt asosidagi darslarning an'anaviy darslarga nisbatan samaradorligini qiyosiy tahlil qilish.....	73
<i>Rasulev Bobirjan Atxamovich</i>	
Pedagogik faoliyatda pedagogning kasbiy taraqqiyoti motivatsiyasining psixologik xususiyatlari	78
<i>Rustamova Surayyo Shaxobiddinovna</i>	
Innovatsion kompetentlik tushunchasi va uning ilmiy-pedagogik asoslari.....	84
<i>Soliyev Eliyor Ravshan o'g'li</i>	
Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar eshituv idrokini o'yinlar yordamida rivojlantirishning samarali usullari	88
<i>Xalilova Shahnoza</i>	
Zamonaviy ta'limda kommunikativ kompetensiyaning o'rni va ahamiyati.....	92
<i>Yaqubova Nigoraxon Ibrohimjon qizi</i>	
Soliq yuki – mamlakat soliq soliq tizimining asosiy mezonidir	97
<i>Suyunov Otabek Shuxrat o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish va takomillashtirish yo'llari	101
<i>Ibodova Sarvinoz Sayfilloyevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida hospital pedagogika fanini o'qitishning dolzarb masalalari va uning uslubiy ta'minoti	106
<i>Inogamova Dilfuza Rahmatullaevna</i>	

Chizma geometriya va kompyuter grafikasi: an'anaviy fan va zamonaviy texnologiyaning uyg'unlashuvi .	111
<i>Raximov A. M., Tairova N. S., Sabirova D. U., Xasanova S. T., Tashpulatov R. X.</i>	
Геймификация в обучении английскому языку на начальном этапе обучения	114
<i>Курбанова Назира Низомиддиновна</i>	
Talabalarda tanqidiy va evristik fikrlashni shakllantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni	117
<i>Adjyiev Nayrullo Nazrulloevich</i>	
Konstruktiv yondashuv asosida tabiiy fanlar (science)ni o'qitish metodikasi.....	122
<i>Amirullayeva Barno Abdulhaqovna</i>	
Kimyo o'qitishda o'quvchilarning ijodiy faoliyatini shakllantirishning tajriba-sinov natijalari.....	126
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Babanazarova Ayzada Omirbaevna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni bilingvist sifatida shakllantirishda til o'rganish ko'nikmalari va kompetentsiyalarining rivojlanishi	131
<i>Axmadjonova Gulira'no Muxtorjon qizi</i>	
Talabalarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirishda kooperativ ta'limning metodik yondashuvlari.....	135
<i>Botiraliyeva Gulobar Mahamadismoil qizi</i>	
Talabalarni intellektual faoliyatga tayyorlashda ijtimoiy sherikchilikning pedagogik va metodik asoslari	139
<i>Dilbarjonov Avazbek Ravshanbek o'g'li</i>	
Teacher-Centered and Child-Centered Methods in Early Childhood Education: Insights From Finland and Uzbekistan	143
<i>Djaparova Gulnoza</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida "Metodik mahorat kuni" va "Metodik mahorat soati"ni tashkil etish	150
<i>Do'stov Davron Zulhaydarovich</i>	
Theoretical, Methodological, and Practical Factors of Differentiated Education	155
<i>Ergash Shonazarovich Khasanov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual qobiliyatini rivojlantirishda kognitiv yondoshuv	160
<i>Gulbahor Xamidova</i>	
Mustaqil ta'lim – mustahkam bilim.....	164
<i>Halima Shukurova Sunatullayevna</i>	
Integrating Google Classroom and Project-Based Learning for Enhanced Synchronous and Asynchronous Education.....	168
<i>Inomkhojaeva Shodiyakhon Abdukodirkhoja qizi</i>	
O'quvchilarning innovatsion fikrlash ko'nikmalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	174
<i>Mamadaliyev Axadjon G'aniboyevich</i>	
Hududiy rivojlanishda innovatsion yondashuvlarni strategik boshqaruvga integratsiya qilish yo'llari.....	177
<i>Mo'minov Fazliddin Xusniddin o'g'li</i>	
O'rta yoshdagi ayollarda harakat faoliyatini rivojlantirishda milliy o'yinlarning pedagogik ahamiyati	184
<i>Mustafoev Sherali</i>	
Pedagogical and Psychological Foundations of Developing Higher-Order Thinking Skills in Students.....	188
<i>Nasimova Zarina Isomiddin kizi</i>	
Pedagogik ijodkorlikning kasbiy professionallikda namoyon bo'lish xususiyatlari.....	193
<i>Numonova Dildor Umurzoqovna</i>	
Ko'zi oqiz boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetentsiyasini o'rganishning nazariy asoslari	196
<i>Qarshiboyev Asliddin</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish masalalari.....	200
<i>Qilichova Marxabo Xudayqulovna</i>	
The Transformation of Existential Thought in British Literature: Iris Murdoch's Philosophical Humanism and the Reinterpretation of Freedom	204
<i>Rahmonqulova Zarnigor Nasimjon qizi</i>	
Sportchilarning elektron platformalardan foydalanishning metodik tahlili	209
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Adabiy ta'limda estetik tarbiya	216
<i>Sharipov Elmurod Sa'dulla o'g'li</i>	
O'qituvchi-trenerning ko'p qirrali kasbiy-pedagogik funksiyalari	220
<i>Sulaymonov Jaxongir Solijonovich</i>	
Uzluksiz kasbiy rivojlanishda art-pedagogikaning o'qituvchilar hissiy farovonligiga ta'siri	223
<i>Suvanova Kamola Raimqul qizi</i>	

Raqamlashtirish muhitida umumta'lim maktablarida ta'lim sifatini oshirish	226
<i>Xamidova Komila Maxmudovna</i>	
Oliy ta'limda kvest texnologiyasi yordamida fizika fanining murakkab tushunchalarini o'zlashtirish samaradorligini oshirish metodikasi.....	231
<i>Yo'ichiyev Shaxriyor Xusanovich, O'rinboyeva Kumushoy Sultonbek qizi</i>	
Совершенствование профессиональных компетенций будущих инженеров на основе интегративного подхода	235
<i>Умарова Гулчехра Абитовна</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning aqliy qobiliyatining psixologik xususiyatlari	238
<i>Alanazarova Sholpan Artikbaevna, Artiqbaeva Miyassar Jumanazarovna</i>	
Biologiya ta'limida innovatsion metodlarni joriy etishda ta'lim menejmentining roli.....	241
<i>Allayorova Maloxat Normaxmat qizi</i>	
Integrating Innovative Technologies for the Enhancement of Speech and Communication Skills Among Learners With Intellectual Disabilities in Uzbekistan: Pedagogical Approaches and Developmental Outcomes	244
<i>Donisheva Gulruy Akhrorkulovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilar o'qish savodxonligini rivojlantirishga metodik jihatdan tayyorlash.....	247
<i>Doniyarov Mavlonbek Arabovich</i>	
Kimyoviy birikmalarda bog'lar sonini hisoblashning yangi matematik usullari.....	252
<i>Ergashev Vahob Ergashevich</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	257
<i>G'aniyeva Maftuna Abduaziz qizi</i>	
Pedagogika oliy o'quv yurtlarida steam fanlarini raqamli texnologiyalar asosida o'qitishning metodik asoslari	261
<i>Jamolova Sitora Muzaffar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik tafakkurini rivojlantirishda didaktik o'yinlar va interaktiv metodlardan foydalanish samaradorligi	264
<i>Mamadiyurov Jamol</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalar mustaqil faoliyatini rivojlantirishda pedagogik yondashuvlar.....	268
<i>Mamayusupova Nafisa Abdulatifovna</i>	
Para yengil atletikachilarda nayza uloqtirish texnikasini takomillashtirish uslubiyati	271
<i>Qiyomova Shohsanam Yarash qizi</i>	
Difficulties in Enhancing Communicativeness of Pre-Service English Teachers.....	275
<i>Kurbonova Maftuna Fakhriddinovna, Mirzayeva Gulshan Azamatovna</i>	
Principles of Teaching Basic Foreign Language Skills (EFL)	278
<i>Samandarova Gulsara Ismatilloevna</i>	
O'quvchilarning innovatsion ta'lim muhitida tayanch kompetensiyalarini shakllantirishning dolzarbligi	282
<i>Toshpulatova Farida Radjabovna</i>	
Корпоративная культура педагогов и внутренняя стабильность ДОО	286
<i>Буранова Шохноза Абдуразаковна</i>	
Развивать личностные качества учащихся на уроках географии.....	290
<i>Шадиева Нигора Шариповна</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida oliy ta'lim sifatini oshirishda innovatsion yondashuvlar	295
<i>Baytileuova Gulnaz Quralbay qizi</i>	
Yangi avlod pedagoglarini tayyorlash: kompetensiyalar va qadriyatlarining roli.....	298
<i>Ro'ziboyeva Ma'mura Abdunabiyevna</i>	
Astronomiya fanini o'qitishda integrativ yondashuvdan foydalanib o'qitishning ta'lim tizimidagi o'rni	301
<i>Barakayeva Sarvinov To'iqunovna</i>	
Alohida e'tiborga muhtoj bolalar bilan ishlashda yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash.....	305
<i>Usmonov Salohiddin Dushan o'g'li, Namozova Sevinch Asqar qizi</i>	
Ma'naviy-axloqiy sifatlarni tarbiyalashda pedagogik qadriyatlarining ustuvorligi.....	310
<i>Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</i>	
Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlarini maqsadli boshqarishga tayyorlashning nazariy asoslari	314
<i>Mahmudova Zulfiya Xomitovna</i>	
Pedagogical Methodology Improve Students' Professional Mobility in Acquisition of Specialty.....	319
<i>Khidirova Muhabbat Murodillayevna</i>	

Boshlang'ich sinf ona tili darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanish	322
<i>Ismoilova Surmaxon Amonovna, Yusupova Mohinur</i>	
Qoraqalpoqlarning dehqonchilik marosimlari	326
<i>Orinboyeva Go'zal Polatovna</i>	
The Complexity of Training Teaching Staff for Work in Public Schools Organized in Medical Stations in Uzbekistan.....	330
<i>Inogamova Dilfuza Rakhmatullaevna</i>	
Boshlang'ich ta'lim texnologiya fanini o'qitishda STEM yondashuvi orqali o'quvchilarda mustaqil va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish.....	335
<i>Jabbarova Zuhra Omondullayevna</i>	
Eshitishda nuqsoni mavjud bolalarni nutqini shakllantirish metodikasi	338
<i>Z. N. Mamarajabova</i>	
5–7-sinf qizlarida raqamli texnologiyalar ta'sirida tarbiya jarayonining o'ziga xosliklari.....	341
<i>Abdurazoqova Marg'uba Muhammad qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda emotsional intellektni rivojlantirish diagnostikasi: metodlar va natijalar ..	345
<i>Abduxamidova Dilorom Abdumuminovna</i>	
PISA topshiriqlari asosida o'quvchilarda tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirish	349
<i>Axunjanova Shirmonoy Isroiljonovna</i>	
Bo'lajak surdotarjimonlar uchun faoliyat turlarini tanlashda ko'maklashish	354
<i>Dehqanova Muborakxon G'iyosiddinovna</i>	
Mustaqil ta'limni tashkillashtirishda tarjimadan foydalanish jarayonlari	357
<i>Erkayev Elmira Temirovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy faoliyat samaradorligini oshirishda kreativ va tanqidiy fikrlash kompetensiyalarining o'rni.....	361
<i>Jumayeva Muxlisa Shokir qizi</i>	
Tasks, Exercises, and Activities in the English Classroom: Differences, Similarities, and Effective Use	366
<i>Qodirov Olim Odilovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ kompetentlikni rivojlantirish masalalari	372
<i>Safarova Mohichehra Xonzafarovna</i>	
Malaka oshirish tizimida boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tabiiy-ilmiy savodxonligini rivojlantirish masalalari.....	376
<i>Saidova Dilnoza Maripovna</i>	
O'zbekiston va Yaponiya dzyudo trenerlarining mashg'ulot jarayonlarini qiyosiy tahlili.....	380
<i>Sharipov Xabibullo Abduqahhorovich</i>	
"Kompyuter lingvistikasi"ning rivojlanish tendensiyasi.....	386
<i>Xusanboyeva Muxlisa Ikrojon qizi</i>	
Педагогические технологии стратегического развития взаимного сотрудничества организаций дошкольного образования и родителей.....	392
<i>Тухлиев Муслимбек Шерзод угли</i>	
Oliy ta'limda inklyuziv ta'lim tizimini joriy etish muammolari	397
<i>Dilbar Nurkeldiyeva</i>	
Ixtisoslashtirilgan ta'lim muasasalarida tarbiyaning o'rni.....	401
<i>Laylo Sharopovna Nurmuxamedova</i>	
Intellektida kamchiligi bo'lgan bolalarning ijtimoiylashuvida muloqotning shakllanish xususiyatlari.....	405
<i>Shahnoza Amirsaidova</i>	
Aqli zaif bolalarga ta'lim jarayonida o'yin faoliyatini shakllantirishning ahamiyati.....	409
<i>Ziyodullayeva E'zoza Ne'matjonovna</i>	
Pedagogik texnologiyalar metodlarini tanlash va qo'llashning umumiy mezonlari	412
<i>Abdullayeva Komila Tursunovna</i>	
Didaktik o'yinlar vositasida 2-sinf o'quvchilarida bog'lanishli nutq ko'nikmalarini shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari	416
<i>Askarova Gulayim Arislan qizi</i>	
Yugurib kelib uzunlikka sakrovchilarda tezkorlikni samarali va jadal rivojlantirishni ilmiy asoslash.....	420
<i>Avazov Shukrullo Ibatovich, Nuraliyeva O'g'iloy Shomurotovna, Mustafayev Ismoil Nuralio'g'li</i>	
Boshlang'ich sinflarda kreativ ta'limning o'ziga xos xususiyatlari va zaruriyati.....	425
<i>Axmedova Mastura Jamoliddinovna</i>	
Imkoniyati cheklangan o'quvchilarda tabiatshunoslik kompetensiyasini shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari	430
<i>Azizova Dilnora</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Bo'lajak shifokorlarda tibbiy – deontologik kompetensiyalarni shakllanishida tibbiy amaliyotning ahamiyati.....	435
	Babadjanova Gulchexra Baxtiyarovna	
	Bolaning aqliy rivojlanishini yoritadigan ko'rsatkichlar	440
	Bozorboyev Javlon Davlatali o'g'li	
	Bo'lajak oligofrenopedagoglarning kasbiy-metodik kompetensiyalarini rivojlantirish xususiyatlari.....	445
	Daminova Maftuna Asqarali qizi	
	Kreativ pedagogika fani va mantiqiy fikrlash kompetentligi orasidagi bog'liqlik.....	449
	Diyora Egamberdiyeva	
	Oilani mustahkamlovchi va ajralishiga olib keluvchi omillar	454
	Haqberdiyev Jamoliddin Abdug'affor o'g'li	
	Quality Management as a Functional and Attributive Characteristic of Modern Management.....	458
	Jabbarbergenova Bibimaryam Amangeldievna	
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy faoliyatini rivojlantirishda pedagogik va psixologik jarayonlar	464
	Mamedova Maxfuza Erkinovna	
	Huquqiy ong va madaniyatni shakllantirishda yuridik ta'limning roli: tahlil va takliflar	470
	Mansurova Zilola Akromxonovna	
	Pedagogik ta'limda klaster yondashuvi: O'zbekiston va jahon tajribasi	474
	Nafisa Tokhirova Dilshod qizi	
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning nazariy-pedagogik asoslari: zamonaviy yondashuvlar va innovatsion imkoniyatlarning integratsiyasi asosida shakllanish jarayoni.....	478
	Norqulov Lutfullo Mamarajabovich	
	Montessori metodikasi va undagi bolalar sensomotorikasini rivojlantirishga doir tajribalar tahlili	484
	Parmonova Laylo Iloxomovna	
	Molekulyar fizikani modellashtirish orqali o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	488
	Q. U. Tog'ayeva	
	Milliy tarbiyada raqamli vositalardan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	493
	Qo'shnazarova Nozima Maxmutjon qizi	
	Learning Intercultural Communication Through Social Media: the Approach of Modern Students	498
	Raxmonqulova Feruza Akmal qizi	
	Aqliy rivojlanishda muammolari bor maktab o'quvchilarida geometrik tushunchalarni shakllantirishning nazariy asoslar.....	502
	Shodiyeva Navbaxor Xabibulla qizi	
	Logopedning kasbiy faoliyatida deontologiya va kompetentlikning roli va ahamiyati	506
	Temurova Gulchexra Xudoyqulovna, Isomitdinova Shaxinabonu Zavqiddin qizi	
	STEAM ta'limida lego konstrukturlarining o'rni va ahamiyati.....	511
	Toshpulatova Farida Radjabovna	
	Diagnostikasi va rehabilitatsiya qilishda eshitishda nuqsoni bo'lgan bola va ularning ota-onalari bilan bog'liq muammolar.....	514
	Toshpulova Nodira Sultonmurod qizi	
	Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligi o'rtasidagi o'zaro munosabat shakllari.....	518
	Turdiqulova Luiza Zayniddinovna	
	O'zbekistonda ESG tamoyillarining ta'limga integratsiyasi: yutuqlar, muammolar va istiqbollari	522
	Tursunova Shahzoda Baxromovna	
	Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarning fazoviy tasavvurlarini shakllantirish	526
	Xamidova Muyassar Polsaidovna	
	Mustaqil ta'limni tashkil etishning asosiy didaktik prinsiplari.....	530
	Yuldashev Shukrullo	
	Комплексная методика развития и обучения юных футболистов	536
	Ортиков Умиджон Худойбердиевич	
	Особенности деятельности детей с нарушением зрения	544
	Юсупова Назира	
	Integration of Music and Language: Creative Approaches to Teaching English to Music Students	548
	Akbarova Moxichexra	

Ingliz tilida yozuv malakalarini takomillashtirishda baholash metodikasi.....	553
<i>Alimardonova Malika Botir qizi</i>	
Yosh kurashchilarni jismoniy va aqliy rivojlantirishda basketbol o'yinining ahamiyati	560
<i>Haqnazarov Qurbon Qo'shayevich</i>	
Voleybol murabbiylarining innovatsion fikrlash qobiliyatini shakllantirish usullari	566
<i>Haqqulov Akbar Abdiraupovich</i>	
Sociolinguistic Competence and Intercultural Communicative Competence: Intertwining Concepts and Practical Implications	571
<i>Kuchmurodova Gulnora Khatamovna</i>	
Ilk qadam davlat dasturida steam ta'lim elementlaridan foydalanish imkoniyati	575
<i>Nazarova Aziza Sohib qizi</i>	
Kasbiy rivojlanish jarayonida rahbar shaxsiy sifatlarini rivojlantirishning zamonaviy yo'nalishlari.....	579
<i>Roziqova Nazokat Alisher qizi</i>	
Deontologik yondashuvning nazariy-pedagogik asoslari va uning ta'lim tizimidagi ahamiyati	583
<i>Tashpulatova Nodira Olimjon qizi</i>	
Kasbiy-pedagogik tayyorgarlikda fanlararo integratsiya asosida boshlang'ich ta'lim yo'nalishi o'qituvchilarining metodik salohiyatini oshirish yo'llari.....	586
<i>Xashimova Aziza Alisherovna</i>	
Природа и механизм действия биологических иммуностимуляторов на организм животных	590
<i>Койилова Мехринисо Джураевна</i>	
Badiiy asarlar ustida ishlash jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining emotsional intellektini shakllantirish mezonlari	594
<i>Jamalova Kamola Shahobiddinovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirish asosida fizika o'qitish metodikasini takomillashtirish	600
<i>Musurmonova Shaxnoza Dilshod qizi</i>	
Futbolchilarda texnik tayyorgarlikni takomillashtirishning ilmiy-metodik asoslari.....	606
<i>Babayev Anvarjon Axmedovich</i>	
Semantik afaziya va uni bartaraf etish yo'llari	611
<i>Umida O'tabasarova Mexmanovna, G'anieva Gulrux Tavakkaljon qizi</i>	
Сравнительный анализ национальных видов борьбы Японии.....	616
<i>Даминов Илхом Аширралиевич</i>	
Pedagogik jarayonda kognitiv rivojlanishga ta'sir qiluvchi omillar va bu faoliyatni rivojlantiruvchi interaktiv metodlar va texnologiyalar	621
<i>Abdiraimova Gulrux Samad qizi</i>	
Aqli zaif kichik maktab yoshidagi bolalarda o'qishni o'zlashtirishga motivatsion tayyorlikni shakllantirish ...	625
<i>Abdunazarov Abdumutal Olimovich, Xaitboyeva Kumushxon Farxodjon qizi</i>	
Psixik rivojlanishida kechikishi bo'lgan bolalar nutqini rivojlantirishda neyrokorreksiya mashg'ulotlarning ahamiyati	628
<i>Akramova Xafiza Samadovna, Jumanova Mashhura Shokir qizi</i>	
Pedagogik amaliyotning bo'lajak o'qituvchilar tayyorlash tizimidagi o'rni	632
<i>Aliyeva Mavjudaxon Baxromjon qizi</i>	
O'zbek tili darslarida media matnlardan foydalanish usullari.....	637
<i>Allakhova Bagdagul Djoldasbayevna</i>	
Media axborot vositalarining bolalar va o'smir yoshlarga ta'siri.....	640
<i>Arobova Shohsanam Akram qizi</i>	
Biologiya ta'limida tizimli-faoliyatli yondashuvning nazariy-metodologik asoslari.....	645
<i>Asrorova Odinaoy Otabek qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi dizartirik bolalarning so'z boyligini rivojlantirish yo'llari	650
<i>Azizova Nilyufar Mirziyadovna</i>	
Ijtimoiy pedagog faoliyatida innovatsion yondashuvlar	656
<i>Bahriddinova Gavhar Oydinovna</i>	
Ta'lim tizimida deontologik yondashuvlarning pedagogik imoniyatlari.....	659
<i>Boboxujayev Johonmirzo Umar o'g'li</i>	
Zamonaviy ta'limda imkoniyati cheklangan bolalarga nisbatan inklyuziv yondashuv.....	662
<i>Djurayeva Hurshida</i>	
Libos va aksessuarlar orqali milliy estetik didni shakllantirishning pedagogik mexanizmlari	666
<i>Doniyorova Shahnoza Erkin qizi</i>	

Mantiqiy fikrlashni rivojlantiruvchi mashg'ulotlarni tashkil etish bosqichlari mazmuni	672
Dosbayeva Shahnoza Abdurahimovna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga chet tili o'rgatishning pedagogik-psixologik asoslari.....	675
Ergasheva Xilola Yunusxonovna	
Use of Artificial Intelligence in Teaching English as a Foreign Language for Uzbekistan General Schools.....	679
Feruz Zokirova Adham qizi	
Efferent motor afaziya va uni bartaraf etish yo'llari.....	682
G'anieva Gulrux Tavakkaljon qizi	
O'quvchilarda ekologik kompetensiyani shakllantirish: biologiya darslarida global ekologik muammolar tahlili.....	686
Ibragimova Sitora Akmal qizi	
Ba'zi 3D-metallarining 2-amino-5-allitio-1,3,4-tiadiazol bilan kompleks birikmalarini o'rganish	690
Jumaniyazova Gulxumar Karimbayevna	
Tizimli bilish kompetentligining mazmuni va uning maktabgacha ta'limdagi o'rni	696
Mirazimova Muxabbat Normatovna	
O'qituvchilik mahorati va axloqiy madaniyatning mushtarakligi.....	700
Nabiyev Islom Karimovich	
Qarshi shahrida turizm menejerlarining kasbiy malakasini uzluksiz takomillashtirishni ta'minlash	706
Normurodova Zebo Eshmaxmatovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida moslashuvchan kompetensiyalarni shakllantirishning metodik asoslari....	710
Nuriddinova Diyora Isaqali qizi	
Mediasavodxonlik vositasida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirishning pedagogik xususiyatlari.....	714
Pardayev Asror Ikromovich	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida kommunikativ kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi	718
Qayumova Mahfuzaxon Alisher qizi	
Yuqori sinf o'quvchilarining ma'naviy kompetentligini jadidlarning pedagogik qarashlari asosida shakllantirish metodikasi (Temurbeklar maktablari misolida)	724
Quldashv Murodjon G'aniyevich	
Bugungi voleybolda to'p uzatish texnikasi va aniqligini 13–14 yoshdan boshlab aylanish harakatlari ta'sirida shakllantirish afzalligi	727
Rejapov O'tkirbek G'ayratjon o'g'li	
Boshlang'ich sinf o'quvchilariga bolalar o'yin folklorini o'rgatishda tolerantlikni rivojlantirishning metodik usullari va texnologiyalari.....	733
Ro'ziboyeva Madina Salimovna	
Pedagogik muloqot tushunchasi va uning o'ziga xos xususiyatlari	737
Ro'zimatova Maxpuza	
Intellectual qadriyatlarning talaba yoshlar aksiologik hayotiy pozitsiyasini shakllantirishdagi roli	743
Rustam Latipov Mamadaliyevich	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarini tayyorlashda AI-platformalarni integratsiyalashning amaliy mexanizmlari	747
Rustamov Kamoliddin Ziyodillo o'g'li	
Maktab biologiya ta'limida individuallashtirish texnologiyasidan foydalanish metodikasi.....	754
Savutova Malohat Erkinovna	
Bo'lajak o'qituvchilarning turizm sohasiga bo'lgan munosabatini o'rganishning ijtimoiy-pedagogik metodikasi.....	760
Shodiyorov Rustam Xasan o'g'li	
Bo'lajak harbiy xizmatchilarda deontologik yondashuvlar asosida raqamli muloqot madaniyatini shakllantirish.....	764
Soyibnazarov Baxtiyor Abdunazar o'g'li	
Pedagogika oliy o'quv yurtlarida umumiy yer bilimi fanidan amaliy mashg'ulotlar tizimini kasbiy faoliyatga yo'naltirishning dolzarb masalalari.....	770
Sultanova N. B.	
Ijtimoiy reabilitatsiyani amalga oshirishda tibbiy-psixokorreksion maslahat ishlar mazmuni.....	775
Suvanqulova Shaxnoza Karimqulovna	
Blokcheyn texnologiyasining ta'lim jarayonida qo'llanilishi va imkoniyatlari	780
Suyumov Jo'rabek Yunusaliyevich	

Oila va xotin-qizlar tizimida kollaborativ madaniyatning o'ziga xos xususiyatlari	783
<i>Tojibayeva Nazokatxon</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining tafakkurini rivojlantirishda interfaol metodlarning o'ri	787
<i>To'xtasinova Nigoraxon Azizxon qizi</i>	
Oliy o'quv yurtlarida analitik kimyo fanini o'qitishning samaradorlik ko'rsatkichlari	793
<i>Umrbekova Maftuna Ulug'bek qizi</i>	
Antroposentrik yondashuv asosida o'quvchilarda insonparvarlik fazilatlarini shakllantirish yo'llari	796
<i>Xamidova Nigora Ibrohimovna</i>	
Обучение говорению на русском языке абитуриентов с помощью настольных игр	800
<i>Абдулахадова Шохида</i>	
Особенности педагогической деятельности и их виды	803
<i>Мавжудова Ш. С., Мирходжаева Д.</i>	
Развитие критического мышления младших школьников на уроках читательской грамотности.....	808
<i>Мухаммадиева Марифат Мурод кизи</i>	
Искусство подбора слов: стилистические и семантические возможности перифраз	811
<i>Юлдашева Дилноза Бекмуродовна</i>	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida talabalarda refleksiv tafakkurni rivojlantirishning vazifalari va pedagogik imkoniyatlari	815
<i>Abdullayeva Ziroatxon Qurbonovna</i>	
The Human Factor in AI-Mediated English Instruction: Balancing Technology and Pedagogical Expertise.....	818
<i>Ikramova Aziza Aminovna</i>	
Madaniyat tushunchasi va uni xorijiy til o'qitishda o'rganish zarurati.....	823
<i>Ma'murova Farangiz Ne'matovna</i>	
O'quvchilarda tanqidiy tafakkurni shakllantirish: zamonaviy pedagogik yondashuvlar va ularning samaradorligi	827
<i>Ostonova Ma'mura Ulug'bek qizi</i>	
Ko'zi oqiz boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetentsiyasini o'rganishning nazariy asoslari	830
<i>Qarshiboyev Asliddin</i>	
Farzand tarbiyasida ota-onaning pedagogik-psixologik malakalari	834
<i>Xojimirzayeva Shaxnoza Shokir qizi</i>	
Darsdan tashqari mashg'ulotlarda o'quvchilarni kasb-hunarga yo'llashning tashkiliy-ilmiy asoslari	839
<i>Xolmatov Pardaboy Qoraboevich</i>	
Методология типологического и сравнительного анализа детского фольклора	844
<i>Азмиева Э. Э.</i>	
Мaktabgacha ta'lim elementar matematik tushunchalarni rivojlantirish zarurati.....	851
<i>Xoldarova F. M.</i>	
Multimadaniy muhitda pedagoglarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish mexanizmlari	854
<i>Gulyamova Nafisa Burikulovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda milliy qadriyat tushunchalarini shakllantirishda oila va mahallaning roli	858
<i>Rizayeva Xusniya Ubayevna</i>	
Raqamli pedagogika: zamonaviy ta'limda innovatsion texnologiyalar roli	861
<i>Maxmudova Dilnoza Xaytmirzaevna</i>	
Badiiy adabiyot – maktabgacha yoshdagi bolalarda estetik dunyoqarashni shakllantiruvchi omil sifatida... ..	865
<i>Xujamberdiyeva Shahnoza Kupaysinovna</i>	
Yangi O'zbekistonda inklyuziv ta'lim islohatlar bosqichida	868
<i>Boyqulov Azamat Maxram o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor o'rinbosarlarining menejerlik ko'nikmalarini rivojlantirishning xorijiy tajribasi va uni mahalliy sharoitda qo'llash imkoniyatlari	871
<i>Maxamadaliyeva Ezoza Rustamxo'ja qizi</i>	
Oliy badiiy pedagogik ta'lim muassasasida bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarini maktab o'quvchilarida illyustrativ rasm ishlashga oid kompetensiyalarini shakllantirishga tayyorlashning mazmuni	875
<i>Sobirov Sarvar Tursunmurotovich</i>	

МЕТОДОЛОГИЯ ТИПОЛОГИЧЕСКОГО И СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ДЕТСКОГО ФОЛЬКЛОРА

Азмиева Э. Э.

Кандидат педагогических наук,
и.о. профессора кафедры русского языка
и литературы университета Альфраганус

Аннотация: В статье рассматривается проблема типологизации детского фольклора как одного из значимых направлений современной фольклористики. Исследование основано на сравнительно-типологическом подходе и уделяет внимание универсальным особенностям фольклора, проявляющимся в устойчивых идеях, образах и структурах, отражающих закономерности культурного развития человечества. Подчеркивается, что типологический метод является фундаментом для исторического и морфологического анализа устных текстов, позволяя выявить сходства и различия между произведениями различных народов. Особое внимание уделено классификации и систематизации жанров детского фольклора по функциональным, жанровым и возрастным критериям. В функциональном аспекте выделяются развлекательная, развивающая, социализирующая, эстетическая и магическая функции детского фольклора. Анализируются жанры колыбельных песен, пестушек, потешек, считалок, жеребёвок, загадок, скороговорок, прибауток, игровых и календарных песен, дразнилок, пословиц и поговорок. Результаты исследования показывают, что детский фольклор играет важную роль в формировании личности ребёнка, развитии его речи, мышления, памяти и воображения, а также в приобщении к национальной культуре и традициям. Возрастной принцип типологизации позволяет определить оптимальные жанры для различных этапов детского развития – от младенчества до младшего школьного возраста.

Ключевые слова: детский фольклор, типологизация, жанровая классификация, сравнительно-типологический метод, устное народное творчество, колыбельные песни, пестушки, считалки, загадки, игровые песни, социализация ребёнка, эстетическое воспитание, национальная культура.

Аннотация: Ushbu maqolada bolalar folklorini tipologiyalash masalasi zamonaviy folklorshunoslikning muhim yo'nalishlaridan biri sifatida ko'rib chiqiladi. Tadqiqot qiyosiy-tipologik yondashuvga asoslanib, folklorda namoyon bo'ladigan barqaror g'oyalari, timsollar va tuzilmalar orqali insoniyat madaniy taraqqiyotining umumiy qonuniyatlarini ochib beradi. Ta'kidlanishicha, tipologik usul og'zaki matnlarning tarixiy va morfologik tahlili uchun asosiy poydevor hisoblanadi hamda turli xalqlarning asarlari o'rtasidagi o'xshashlik va farqlarni aniqlash imkonini beradi. Tadqiqotda bolalar folklori janrlarini funksional, janr va yosh mezonlari asosida tasniflash va tizimlashtirishga alohida e'tibor qaratilgan. Funksional jihatdan bolalar xalq ijodining ko'ngilochar, rivojlantiruvchi, ijtimoiylashtiruvchi, estetik va sehri vazifalari yoritiladi. Allalar, erkalovchi she'rlar, sanashlar, qur'a she'rlari, topishmoqlar, tez aytishlar, latifalar, o'yin va taqvim qo'shiqlari, masxara va draznilkalar, maqollar hamda matallar kabi janrlar tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari bolalar folklorining bolaning shaxsini shakllantirish, nutqi, tafakkuri, xotirasi va tasavvurini rivojlantirish, shuningdek uni milliy madaniyat va an'analarga yaqinlashtirishdagi muhim rolini ko'rsatadi. Yosh mezoniga asoslangan tipologizatsiya esa bolalik davrining turli bosqichlari – go'daklikdan kichik maktab yoshigacha – mos janrlarni aniqlashga yordam beradi.

Kalit so'zlar: bolalar folklori, tipologiyalash, janr tasnifi, qiyosiy-tipologik usul, og'zaki xalq ijodi, allalar, erkalovchi she'rlar, sanashlar, topishmoqlar, o'yin qo'shiqlari, bola ijtimoiylashuvi, estetik tarbiya, milliy madaniyat.

Abstract: This article examines the issue of typologization of children's folklore as one of the significant directions in modern folklore studies. The research is based on the comparative-typological approach and focuses on the universal features of folklore manifested in stable ideas, images, and structures that reflect the general patterns of cultural development of humankind. It is emphasized that the typological method serves as a foundation for the historical and morphological analysis of oral texts, enabling the identification of similarities and differences between works of various nations. Special attention is given to the classification and systematization of children's folklore genres according to functional, genre, and age criteria. From a functional perspective, the entertaining, developmental, socializing, aesthetic, and magical functions of children's folklore are revealed. The analysis includes such genres as lullabies, nursery rhymes, counting-out rhymes, drawing lots, riddles, tongue twisters, humorous verses, game and calendar songs, teasing rhymes, proverbs, and sayings. The findings show that children's folklore plays an important role in shaping a child's personality, developing speech, thinking, memory, and imagination, as well as fostering a connection with national culture and traditions. The age-based principle of typologization makes it possible to define the most suitable genres for different stages of childhood – from infancy to early school age.

Key words: children's folklore, typologization, genre classification, comparative-typological method, oral folk creativity, lullabies, nursery rhymes, riddles, game songs, child socialization, aesthetic education, national culture.

ВВЕДЕНИЕ

Фольклор по своей сути отличается высокой степенью повторяемости идей, символов и структур. В нём особенно ярко проявляются те элементы, как по форме, так и по содержанию, которые можно отнести к универсалиям мировой культуры. Эти универсалии возникают из-за схожих природных и социальных условий, общих психофизиологических особенностей человека, культурных архетипов и стандартных структур создания текстов. Такой уровень общности принято называть типологическим.

Сравнительная фольклористика накопила обширные данные, подтверждающие типологическую общность фольклорных текстов. Это проявляется в схожих сюжетах и композициях героического эпоса, в сказках о животных, фантастических и бытовых сказках, в текстах несказочной прозы, а также в параллелях между различными национальными формами городского фольклора. Устойчивые значения, скрывающиеся за эпизодами, описаниями и стилистическими приёмами в фольклорных историях, также носят универсальный (межрегиональный, интернациональный) характер. На основе этих материалов были сделаны важные эмпирические обобщения, в основном в виде каталогов сюжетов и мотивов.

Типологические методы значительно расширяют возможности анализа и интерпретации устных текстов. Более того, без включения фольклорного текста или элемента народной культуры в широкий типологический ряд невозможен ни исторический, ни морфологический анализ. В этом смысле типологический подход является фундаментом как для исторического, так и для структурного анализа. Это касается как включения конкретного материала (от отдельных мотивов до целых локальных традиций) в сравнительно-типологический контекст, так и методов установления морфологических и семантических сходств. Фольклористика по своей сути всегда типологична, поскольку работает с вариантами произведений (даже если это не всегда осознаётся). Именно на фоне и с учётом типологических аспектов происходит развитие этой дисциплины во всех её современных направлениях.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В современной фольклористике проблема типологизации детского фольклора рассматривается как одно из ключевых направлений научного анализа. Исследователи отмечают, что сравнительно-типологический подход позволяет выявить универсальные черты устного народного творчества, общие для разных культур, и тем самым раскрыть закономерности развития мирового культурного наследия. Гришина подчёркивает воспитательный потенциал фольклора, который способствует когнитивному и личностному развитию детей, формированию речи и мышления. Солодянкина обращает внимание на значимость жанров детского фольклора для дошкольного возраста, где они выполняют как познавательные, так и воспитательные функции, закрепляя у ребёнка навыки социализации и нравственные ориентиры.

Теоретические основы сравнительно-типологического метода отражены в трудах Аникина, где обосновывается системный подход к анализу фольклора. Исследовательская практика также подтверждает важность колыбельных песен и пестушек для формирования эмоциональной и речевой культуры ребёнка, о чём свидетельствуют публикации на порталах МААМ.ru и Nportal.ru. Дмитриева систематизирует жанровое многообразие детского фольклора, включая загадки, скороговорки и пословицы, акцентируя их роль в эстетическом воспитании. Таким образом, научные труды показывают, что типологический анализ является не только инструментом систематизации жанров, но и важным средством понимания воспитательного значения детского фольклора.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методология исследования направлена на типологический и сравнительный анализ детского фольклора, при этом материалы получены из письменных источников, научных статей, образцов устного народного творчества и открытых электронных ресурсов. В процессе сбора данных фиксировались lullabies, пестушки, считалки, загадки, пословицы и другие жанры, которые систематизировались по функциональным, жанровым и возрастным критериям. Полученные материалы подвергались сравнительно-аналитическому изучению, что позволило выявить общие и специфические черты в произведениях различных народов. Дополнительно применялся контент-анализ для изучения содержательных и семантических особенностей жанров, а также их воспитательной, эстетической и социальной значимости. На основе наблюдений и сопоставлений были сформулированы обобщённые типологические выводы.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Типологизация детского фольклора – это разделение фольклорных произведений, предназначенных для детей, на группы по определённым критериям.

Основные принципы типологизации детского фольклора включают в себя функциональные, жанровые и возрастные критерии и подразделяются на ряд ключевых категорий, которые подробно рассматриваются в данном разделе.

Функциональные критерии. В функциональное назначение типологизации детского фольклора входят следующие аспекты, отражающие его роль и значение в жизни ребёнка и общества: развлекательная, развивающая, социализирующая, эстетическая, магическая функции.

Развлекательная. Она включает в себя различные жанры, такие как игровой фольклор, потешки, считалки, жеребьёвки, зачины, прибаутки, загадки, скороговорки. Игровой фольклор выполняет множество функций, среди которых развитие речи, памяти, воображения, творческого мышления, социализация и приобщение к народным традициям. Игры, сопровождаемые фольклорными текстами, помогают детям осваивать родной язык, формируют нравственные ценности, развивают навыки общения и сотрудничества. Игры играли особую роль в детской деятельности и образовывали целевую группу в виде детского игрового фольклора. Кроме того, сами игры делились на две большие группы в зависимости от цели действия:

а) игры-экшны (игры в движении). В основе таких игр детей лежали действия. Но действие само по себе не превращается в реальность, в возникновении которой средствами служат имитация, предмет и поэтическое слово. По этому признаку можно выделить три внутренних типа экшн-игр:

- экшн-игры, построенные на основе имитации;
- игры, в которых предметы или игрушки управляли движением;
- игры с поэтическим словом, которое управляло движением.

Стоит отметить, что в исполнении детей игры приобретали эстетическую сущность благодаря песням, которые служат дополнением к их содержанию как неотъемлемая часть. Песни приглашают детей к игре и являются обязательным элементом игрового действия.

Одной из самых известных детских игр являлся “Бекинмачок” (аналог игры “прятки”). Эта игра развивает ловкость и смекалку. Другие популярные игры: “Сиргач” (аналог прятков), “Ойна” (создание теней с помощью света), “Тузок”, “Ок тераку, кук терак”, “Аккли чавондозлар”, “Ким олади е”, “Лянга”, “Жами”, “Резиночка”, “Казаки-разбойники”, “Классики”, “Жмурки” и др. Многие игры были связаны с сезонными праздниками и обычаями, такими как “Навруз”, “День матери”, во время которых проводились коллективные игры и конкурсы. Эти традиции укрепляли связь между детьми и их культурой.

Считалки, жеребьёвки, зачины помогают организовать игровую деятельность, распределить роли, установить правила. Потешки – это короткие стишки (реже песенки), предназначенные для развлечения детей младенческого возраста и сопровождаемые элементарными игровыми движениями: во время проговаривания или пропевания их содержание разыгрывалось с помощью пальцев, рук, мимики, при этом дети вовлекались в игру. Назначение потешек – позабавить ребёнка, вызвать положительное эмоциональное состояние.¹

Особенность скороговорок заключалась в том, что они имеют ритмичный, шуточный текст, построенный на сочетании звуков, затрудняющих быстрое произнесение, например: “на дворе трава, на траве

¹ С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. Толковый словарь русского языка.2019.

дрова". Они развивают речевой слух и дикцию, обогащают словарный запас, развивают память детей. Также скороговорки направлены на тренировку речи ребёнка, их целесообразно применять для закрепления ряда звуков на логопедических занятиях.²

Жеребьёвки – небольшие стихотворения, используемые для выбора ведущего в играх или распределения ролей. Они помогают детям справедливо и весело решать, кто будет начинать игру или выполнять задачу. При этом участники могут делиться на команды, выбирая вожаков.³

Считалки – словесные рифмованные формулы, короткие стишки, применяемые для определения ведущего. Считалки делятся на:

- считалки-числовки, содержащие счётные слова;
- искажённые счётные слова и заменяющие числительные;
- заумные считалки, составленные из бессмысленного набора слов;
- считалки-заменки, составленные из обычных слов, но не имеющие счёта.

Предполагается, что считалки связаны с ритуально-бытовой практикой взрослых. В древности существовал тайный счёт, применявшийся вместо обычного, когда подсчёт предметов был под запретом. Эти элементы сохранились в детской игре.⁴

Развивающая. Подразумевает в себя различные жанры, такие как игры, колыбельные, пестушки, потешки, прибаутки, загадки, считалки, скороговорки, пословицы, поговорки, небылицы, заклички и другие. Фольклор не только развлекает детей, но и формирует их речь, мышление, воображение, развивает творческие способности, а также приобщает к народной культуре и традициям. Его ключевая ценность заключается в раннем и пролонгированном воздействии на ребёнка, начиная с первых месяцев жизни, когда активно закладывается формирование правильного произношения, развитие интонации, ритма, слуха, обогащение словарного запаса, что проявляется, например, в колыбельных песнях, в потешках, скороговорках. Так как с первых дней жизни малыш погружается в мир слов и музыки. Дети младшего возраста особо восприимчивы к коротким, ритмизированным стихам и песенкам с чёткой рифмой. Развитие чувства ритма, мелодии и звучания стимулирует стремление детей к повторению услышанного. Ритмизованные тексты удовлетворяют естественную потребность ребёнка в игре, способствуя развитию воображения и фантазии.

Социализирующая. Помогает детям освоить социальные нормы и правила поведения, формирует навыки общения. Этот аспект реализуется в целенаправленном формировании качеств личности. Через переживания героев сказок и песенок дети учатся сопереживать, понимать чужие эмоции и мотивы. Сказки, пословицы, поговорки, мифы и т. д. наполнены нравственным смыслом, дают понимание для человека что “хорошо”, что “плохо”, формируют представление о добре.⁵ Для гармоничного развития необходимо приобщать ребёнка ко всем видам фольклора: песенкам, сказкам, пословицам, поговоркам, народным играм, загадкам, скороговоркам, дразнилкам и считалкам. Совместное прослушивание сказок и песен развивает внимание и способность воспринимать информацию. Знакомство с пословицами, поговорками и сказками интегрирует детей в систему нравственных ценностей. Народные тексты формируют позитивное отношение к труду, прививают уважение к человеку, развивают память, речь, внимание, любовь к природе и тренируют остроту ума.

Эстетическая. Поэзия пестования, сказки, песенки, способствующие развитию чувства прекрасного. Эстетический детский фольклор – это та грань народного творчества, которая способствует развитию у ребёнка чувства прекрасного, художественного вкуса, способности воспринимать и ценить искусство. Он знакомит малыша с красотой слова, ритма, мелодии, образа, формируя его эстетическое восприятие мира. Способствует обогащению речи образностью, красочностью, эпитетами и метафорами.....⁶ которые создают живые, запоминающиеся образы. Колыбельные, потешки, пестушки обладают особой напевностью, ритмичностью, которые ласкают слух, развивают чувство ритма и музыкальности. Использование звуков, имитирующих мир природы или животных (например, “га-га-га”, “мяу-мяу”), и повторение однородных согласных (аллитерация) делают речь выразительной и привлекательной. Сказкам, песенкам свойственна чёткая композиция, повторяющиеся элементы, что помогает ребёнку улавливать закономерности и гармонию формы. Небылицы и волшебные сказки расширяют границы восприятия, развивают способность к нестандартному мышлению у детей. Многие детские фольклорные

2 <https://ds112.admiral.gov.spb.ru/statyi3/skorogovorkismirnova.pdf>

3 <https://nekrasov.izh-cbs.ru/sites/default/files/tradition-pdf/zherebevki.pdf>

4 Там же.

5 И.С. Гришина. Воспитательный потенциал фольклора в познавательном и личностном развитии младших подростков. ISSN 1991-5497. Мир науки, культуры, образования. № 3 (100) 2023.

6 <https://www.maam.ru/detskijasad/-folklor-kak-sredstvo-yesteticheskogo-i-rechevogo-razvitija-doshkolnikov.html>

произведения посвящены описанию природных явлений, животных, растений, учат видеть их красоту и гармонию, а также отражает красоту ручного труда, народных ремёсел, традиционной одежды, интерьера, формируя уважение к народной культуре и её эстетическим идеалам.

При рассмотрении жанрового состава детского фольклора который предполагает систематизацию фольклорных произведений на основе их устойчивых формальных, содержательных и функциональных признаков. Такой подход позволяет не только классифицировать многообразие текстов, но и глубже понять их природу, специфику бытования и роль в развитии ребёнка. Традиционно в отечественной фольклористике выделяются следующие основные жанровые комплексы детского фольклора. Сюда относятся: Поэзия пестования (материнская поэзия): В системе жанров детского фольклора особое место занимает так называемая “поэзия пестования”, или “материнская поэзия”. К ней относятся колыбельные песни, пестушки, потешки, прибаутки, а также сказки и песни, специально созданные для самых маленьких. В центре всей “материнской поэзии” – дитя. Им любуются, его холят и лелеют, украшают и забавляют. По существу, ребёнок становится эстетическим объектом этой поэзии. Через неё народная педагогика закладывает в самые первые впечатления ребёнка ощущение ценности собственной личности. Малыша окружает светлый, почти идеальный мир, где царят и побеждают любовь, добро и всеобщее согласие.

В колыбельных песнях в смягчённой, игровой форме отражается всё, чем обычно живёт мать: её радости и заботы, думы о младенце, мечты о его будущем. Мать включает в свои песни для младенца то, что ему понятно и приятно: “серенький коток”, “красная рубашечка”, “кусочек пирога да стакан молока”, “журавлик”. Слов-понятий в колыбельной обычно немного – только те, без которых невозможно первичное познание окружающего мира. Эти слова также дают первые навыки родной речи.

Игровой фольклор: Игровой детский фольклор - это произведения устного народного творчества, созданные самими детьми или перешедшие к ним от взрослых, и используемые в играх. Он включает в себя считалки, дразнилки, приговорки, заклички, небылицы, а также игровые песни и прибаутки. Этот вид фольклора способствует развитию речи, воображения, коммуникативных навыков и приобщает детей к народным традициям.

Календарный фольклор: Заклички, приговорки, связанные с народным земледельческим календарем и природными явлениями.

Детский календарный фольклор - одна из самых поэтических страниц детского творчества, так как он связан образами природы, природными явлениями. Он приучает детей видеть, подмечать поэзию окружающей природы во всякое время года. Обусловленность крестьянского труда природными явлениями, жизненная необходимость их изучения и наблюдения за ними приобретают в календарном фольклоре поэтическую окраску.⁷

Заклички – это один из древнейших жанров фольклора – закликательные песни языческого происхождения. Они отражают интересы и представления крестьян о хозяйстве и семье.

В давние времена люди обращались к природе, с просьбой о богатом урожае, с благодарностью к солнцу и дождю; для себя и своих детей просили здоровья, счастья, богатства. Люди верили, что природу их слышит и понимает, они просили у нее помощи и благодарили за дары.⁸

Бытовой фольклор: Детский бытовой фольклор – это устное народное творчество, созданное и бытующее в детской среде. Он включает в себя различные жанры, такие как загадки, пословицы, поговорки, скороговорки, небылицы, приметы, которые отражают быт и нравы.⁹

Возрастной принцип детского фольклора. Возрастной принцип детского фольклора подразумевает, что разные жанры фольклора наиболее уместны и эффективны для детей разных возрастов. Это связано с особенностями психического и речевого развития ребенка, а также с его социальным опытом.

Основные положения возрастного принципа:

Для самых маленьких (младенцы и ранний возраст). Наиболее подходят колыбельные, пестушки, потешки и прибаутки. Эти жанры направлены на установление эмоционального контакта с ребенком, развитие его слуха и чувства ритма, а также на формирование первых представлений об окружающем мире. Отличительным и главным признаком колыбельной песенки является её цель – добрый и спокойный сон человека. Одна из самых важных задач колыбельной песни - это установление особых эмоциональных отношений между мамой и малышом. Колыбельные песни не только доносят до младенца важную информацию, но и являются лечебным средством, для здоровья ребенка на всю оставшуюся жизнь. Специалисты утверждают: дети, не слышавшие в детстве колыбельных, менее успешны в жизни и подвержены психическим расстройствам. Исследователи говорят, что дети, которым

7 <https://studfile.net/preview/4388792/page:28/>

8 <https://www.poemsonalltimes.ru/narodnyj-folklor>

9 https://spravochnik.ru/pedagogika/detskiy_folklor/

мамы напевали колыбельные песни, растут спокойными и уверенными в себе. К тому же, болеют такие дети реже.

Дети, которым поют в детстве песни, вырастают более нежными, добрыми. От того, какие песни пела ребенку мать, зависит характер маленького человека, его физическое здоровье, степень развития. Слушая колыбельные песни, малыш защищает свою психику от стрессов и эмоциональной неустойчивости.

Колыбельная обычно, поется ребенку лежащему в кроватке. Но дитя может располагаться и на руках матери, чаще на левой (со стороны сердца), правой рукой мама обычно обнимает ребенка, придерживает его. Прижатый к левой стороне груди, малыш улавливает стук сердца матери. Этот звук для ребенка не только знакомый, но и самый родной. Находясь в утробе матери, первое, что он услышал, - это стук ее сердца.

Для детей постарше колыбельная помогает успокоиться после дня, который бывает и трудным и утомительным. Малыш часто переполнен впечатлениями и эмоциями, ему тяжело бывает просто перейти в спокойное состояние отдыха. Медики утверждают, что колыбельные способны служить профилактикой двигательных и речевых расстройств, а, кроме того, они благотворно влияют на детей впечатлительных, нервных, или же переживших душевную травму.

Если раньше, мамы укладывали спать свою кроху и пели им колыбельные песни, то в современном мире колыбельная песня все чаще отходит на второй план – ее заменяет, либо тихая музыка, либо звук с телевизора. Все чаще родители не укачивают малыша, а просто кладут в кроватку и оставляют его, чтобы он сам засыпал. Но, если ребенок слишком активный и не хочет засыпать самостоятельно, постоянно плачет, то лучше укладывать малыша спать с колыбельной.¹⁰

Потешки, пестушки тоже имеют значимую роль в младенчестве так как пальчиковые игры тренируют ловкость детских ручек, тем самым развивая речь и мышление ребенка. Как правило, они сопровождаются поглаживаниями, похлопываниями, растираниями – необходимым малышу телесным контактом с родным человеком.¹¹

Для детей дошкольного возраста: Сюда входят загадки, небольшие сказки, игровые песни, считалки, дразнилки и приговорки. В этом возрасте дети активно осваивают речь, учатся логически мыслить, развивают воображение и коммуникативные навыки. А между тем, правильно поставленная речь является одним из залогов успешности человека в современном мире. Грамотная, эмоционально насыщенная речь позволит быстро и легко находить общий язык с любыми людьми, органично вписаться в любой коллектив. Это, в свою очередь, приводит к формированию адекватной самооценки, к уверенности в себе.¹²

Для детей младшего школьного возраста: Сюда входят более сложные сказки, пословицы, поговорки, загадки, а также народные календарные обряды и игры. Дети этого возраста способны к более глубокому пониманию морали, этических норм и традиций. Пословицы и поговорки несут в себе большое воспитательное значение, еще с древнейших времен они выступали как педагогические средства. Самая распространенная форма пословиц - это наставление. С точки зрения педагогики, а точнее педагогического воздействия на учащихся младшего школьного возраста, которые наставляют детей на добрый нрав, в том числе и правила поведения.

Многие пословицы представляют собой мотивированные и аргументированные призывы к самосовершенствованию.¹³ А также загадки играют важную роль в развитии детей младшего школьного возраста, способствуя расширению кругозора, развитию мышления, речи и воображения. Они активизируют внимание, учат анализировать, делать выводы и обобщения, а также обогащают словарный запас. Загадки стимулируют умственную активность, учат детей сопоставлять свойства и качества предметов, анализировать информацию и делать выводы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Таким образом, типологизация сравнительного анализа детского фольклора способствует формированию у обучающихся правильной, четкой и образной речи, развитию умения глубже выражать собственные мысли, что положительно отражается на качестве учебной деятельности. Привлечение занимательных форм подачи фольклорных произведений стимулирует развитие мышления, пространственных представлений, воображения и волевых качеств младших школьников. Фольклор выполняет

10 <https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2017/10/25/issledovatel'skaya-rabota-kolybelnye-pesni-v-zhizni-cheloveka>.

11 <https://www.litres.ru/book/valentina-dmitrieva/stihi-pesenki-zagadki-schitalki-pogovorki-poteshki-dly-4885177/chitat-onlayn/>

12 А.С.Солодянкина. "Роль фольклора в развитии детей дошкольного возраста". Мурманская область. 24.12.2024. <https://vremy-arazvitiya.ru/rol-folklor-a-v-razviti-i-detey-doshkolnogo-vozrasta/>

13 Аникин В.П. Теория фольклора. - Москва, 2009. - 279 с.

важную познавательную и воспитательную функцию: расширяет представления детей об окружающем мире и родном крае, оказывает влияние на формирование нравственных установок, чувств, оценочных суждений и норм поведения, способствует развитию эстетического восприятия. Кроме того, обращение к устному народному творчеству способствует совершенствованию речевых навыков, обогащает словарный запас выразительными средствами языка и формирует способность детей к осмысленному выражению личного отношения к услышанному.

Список использованной литературы:

1. Grishina, I. S. (2023). Vospitatel'nyy potentsial fol'klora v poznavatel'nom i lichnostnom razvitii mladshikh podrostkov [The educational potential of folklore in the cognitive and personal development of younger adolescents]. *Mir nauki, kul'tury, obrazovaniya*, (3), 100. ISSN 1991-5497.
2. MAAM.ru. (n.d.). Folklor kak sredstvo esteticheskogo i rechevogo razvitiya doshkol'nikov [Folklore as a means of aesthetic and speech development of preschoolers]. Retrieved from <https://www.maam.ru/detskijasad/-folklor-kak-sredstvo-esteticheskogo-i-rehevogo-razvitija-doshkolnikov.html>
3. Nsportal.ru. (2017, October 25). Issledovatel'skaya rabota "Kolybel'nye pesni v zhizni cheloveka" [Research work "Lullabies in human life"]. Retrieved from <https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2017/10/25/issledovatel'skaya-rabota-kolybelnye-pesni-v-zhizni-cheloveka>
4. Dmitrieva, V. (n.d.). Stikhi, pesenki, zagadki, schitalki, pogovorki, poteshki dlya detey [Poems, songs, riddles, counting rhymes, sayings, nursery rhymes for children]. Retrieved from <https://www.litres.ru/book/valentina-dmitrieva/stihi-pesenki-zagadki-schitalki-pogovorki-poteshki-dly-4885177/chitat-onlayn/>
5. Solodyankina, A. S. (2024, December 24). Rol' fol'klora v razvitii detey doshkol'nogo vozrasta [The role of folklore in the development of preschool children]. *Vremya razvitiya (Murmanskaya oblast')*. Retrieved from <https://vremyarazvitiya.ru/rol-folklora-v-razvitii-detey-doshkolnogo-vozrasta/>
6. Anikin, V. P. (2009). *Teoriya fol'klora* [Theory of folklore]. Moscow, Russia: Nauka.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.